

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамона Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Феруза Эркиновна Атажанова,
Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали
Ижтимоий-фанлар кафедраси катта ўқитувчиси
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР (1991-2017 ЙИЛЛАР)

For citation: Feruza E. Atajanova. REFORMS IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN KHOREZM (1991-2017). Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.80-87

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758215>

АННОТАЦИЯ

Мақолада мустақиллик йилларида Хоразм вилоятида олий таълимни ривожлантириш соҳасидаги ислоҳотлар ва бу борада амалга оширилган ишлар ва соҳадаги муаммолари таҳлил қилинган бўлиб, Ҳаракатлар стратегиясида белгиланганидек, 2017-2021-йилларда олий таълим тизимини тубдан такомиллаштириш дастурини ишлаб чиқиш, ўқув дастурларини янада такомиллаштириш, пуллик хизматлар кўрсатиш ва молиялаштиришнинг кўшимча манбаларини излашда олий ўқув юртларининг ваколатларини кенгайтириш йўли билан уларнинг мустақиллиги босқичма-босқич мустақамланиб бориши тўғрисида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Олий таълим, университет, талаба, доцент, фан номзоди, педагог, таълим тизими, таълим-тарбия. бакалавурият, магистратура, таълим сифати.

Феруза Эркиновна Атажанова,
старший преподаватель кафедры общественных наук
Ургенчского филиала Ташкентской медицинской
академии доктор исторических наук (PhD)

РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХОРЕЗМЕ (1991-2017 ГГ.)

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются реформы в сфере развития высшего образования Хорезмской области за годы независимости, а также проделанная работа в этой сфере и проблемы в этой области.

Как отмечается в Стратегии действий, разработка программы кардинального совершенствования системы высшего образования на 2017-2021 годы, дальнейшее совершенствование учебных планов, оказание платных услуг и поиск дополнительных источников финансирования являются опорой высшего образования. образование.

Ключевые слова: Высшее образование, вуз, студент, доцент, кандидат наук, преподаватель, система образования, образование. бакалавриат, магистратура, качество образования.

Feruz E. Atazhanova,
Senior Lecturer, Department of Social Sciences,
Urgench Branch of the Tashkent Academy
of Medicine Doctor of Historical Sciences (PhD)

REFORMS IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN KHOREZM (1991-2017)

ABSTRACT

The article analyzes the reforms in the field of higher education development in Khorezm region during the years of independence, as well as the work done in this area and the problems in the field.

As noted in the Action Strategy, the development of a program for the radical improvement of the higher education system in 2017-2021, the further improvement of curricula, the provision of paid services and the search for additional sources of funding are the mainstays of higher education.

Index Terms: Higher education, university, student, associate professor, candidate of science, teacher, education system, education. bachelor's, master's, quality of education.

1. Долзарблиги:

Мамлакатимизда ёш авлод тарбияси, таълим тизимини, илм-фан соҳаларини янада тараққий қилдириш ва салоҳиятли кадрлар етиштириб чиқариш давлат сиёсатининг ўта муҳим йўналишларидан бирига айланган. Замон талаби ва халқимизнинг хоҳиш-иродасидан келиб чиқиб таълим тизимида ҳам улкан ислохотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, умумий ўрта таълим соҳасида 11 йиллик тизимга ўтилди, академик лицей ва касб-хунар коллежлари оптималлаштирилмоқда, олий таълим тизимида энг замонавий технологиялар амалиётга татбиқ этилмоқда, янгидан олий таълим муассасаси ва филиаллари ташкил этилмоқда, сиртки, махсус ва иккинчи мутахассислик таълим йўналишлари ташкил қилинди, олий ўқув юртли ва илмий-тадқиқот институтлари хузурида ихтисослаштирилган илмий-экспериментал лабораториялар, юқори технология марказлари ва технопарклар ташкил этилмоқда, илмий ва илмий-тадқиқот муассасаларининг моддий-техник базаси тубдан ривожлантирилмоқда. Мактабгача таълимни тарихда бўлмаган янги даражага олиб чиқиш мақсадида кенг қўламли ислохотлар давом этмоқда. Мазкур ҳолатни ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистонда таълим соҳаси ва илм-фаннинг ривожлантирилиши масалаларини Хоразм вилояти мисолида кўриб чиқиш, ҳолисона ва танқидий таҳлил қилиш, уни тўлиқ очиб бериш танланган мақоланинг долзарблигини белгилайди.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар: тарихийлик, манбавий қиёсий-мантиқий таҳлил, кетама-кетлик, ҳолислик, тизимлаштириш ҳамда фанлараро ёндашувлар асосида ёритилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Мустақиллик арафасида Хоразмда ягона олий ўқув юрти ҳисобланган Хоразм давлат педагогика институти асосан ўқитувчи кадрларни тайёрлаш ишларини амалга ошириб келмоқда эди. 1935 йилда ўқитувчилар тайёрлаш институти сифатида ташкил этилган ушбу таълим муассасаси шарафли йўлни босиб ўтди. 1944 йилда ўқув юртига педагогика институти мақоми берилди, Жамоодаги профессорлар Отаназар Мадраҳимов, Нуриддин Қаландаров, Ражаб Жуманиёзов, Ахмад Нурматов, Матяқуб Матниёзов, Абдулла Сатлиқов, Олланазар Собиров, Фарход Ражабов, доцентлар Мунаввара Салаева, Янгибой Ражабов, Абдулла Худойқулов каби фидойи педагоглар ўзларининг бутун ҳаётини, билим ва тажрибаларини, маҳоратини ёшларга таълим ва тарбия беришга бахшида этдилар.

1991–1992 ўқув йилида Хоразм давлат педагогика институтида 4800 нафар талабалар сабоқ олдилар ва уларнинг 2900 нафари кундузги ва 1900 нафари сиртки бўлимларда ўқидилар. Институтга ҳар йили ўртача 1000 талаба қабул қилинарди. [1,195]

Мустақиллик шарофати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримовнинг 1992 йил 28 февралдаги Фармонида асосан Урганч Давлат университети ташкил этилди [2,3]. Ўқув муассасасининг мавқеи ошганлиги сабабли эндиликда педагогика йўналиши билан бир қаторда инженер–техника, химия–технология, архитектура ва қурилиш, иқтисодиёт каби янги факультетлар очилди. Дастлабки йиллардан ўқув юртининг моддий–техника базасини мустақамлаш, уни компьютер, ахборот-коммуникация технологиялари билан жиҳозлаш ишларига жиддий эътибор қаратилди.

Университет кафедралари қошида илмий–методологик семинарлар ташкил этилиб, фаннинг долзарб муаммолари муҳокама этиб турилди. Анъанавий илмий-амалий конференциялар ўтказилиб, уларда ал-Хоразмий, ал-Беруний, Алишер Навоий, Бобур, Феруз, Замахшарий, Нажмиддин Кубро каби буюк сиймолар мероси чуқур тарғиб ва таҳлил қилинди. Иқтидорли талабалар учун 20 та илмий тўғарақлар ташкил этилди. Талабалар илмий конференциясида 400 га яқин маърузалар тингланди.

Мамлакатимизда бозор иқтисодиёти шароитида мустақил ишлашга қодир, рақобатбардош, юқори малакали мутахассислар тайёрлаш — кадрлар тайёрлаш миллий моделида олий таълимнинг асосий мақсадларидан бири сифатида белгиланган. Шу мақсаддан келиб чиқиб олий таълим бакалавр ва магистрлар тайёрлайдиган икки босқичли қилиб белгиланди. Йўналишлари ва ихтисосликлари классификатори асосида бакалавриятнинг 251 та йўналиши бўйича янги ўқув режалари ва дастурлари ишлаб чиқилиб, таълим соҳасига жорий этилди [3,2,4].

Хоразмда амалга оширилган кенг кўламли тадбирлар натижасида талабалар сони кескин равишда ошиб борди. Жумладан, 1992 йилда Олий ўқув юртларида таълим олаётган 7460 талабага 506 профессор–ўқитувчилар (21 фан доктори, 18 профессор, 171 фан номзоди, 4 академик, 48 доцент) 32 мутахассислик йўналиши бўйича сабоқ бергандилар. Шу билан бир қаторда мамлакатимиз олий ўқув юртларида 11, 5 минг хоразмлик йигит ва қизлар таълим олардилар.

Профессор–ўқитувчи кадрлар тайёрлаш ва уларни қайта тайёрлаш мақсадида таянч ўқув юртлари белгиланди. Шу билан бир қаторда 1998 йилда "Устоз" жамғармаси грантлари бўйича 71 нафар ўқитувчи чет элларда ўқиб қайтди. 980 нафар ўқитувчи жамғарманинг Тошкентдаги "Ахборот-ресурс маркази" (АРМ) да чет эл мутахассислари жалб этилган ҳолда ўз малакасини оширди. Улар орасида мустақиллик шарофати билан Хоразмда фаолият юрита бошлаган Урганч давлат университети ва Биринчи Тошкент тиббиёт институтининг филиалида ишлаётган ўқитувчилар ҳам бор эди. [4,7]

Кейинги йилларда амалга оширилган тадбирлар натижасида Хоразм вилоятида олий ўқув юртларининг сони ошиб борди.

Вилоятдаги олий ўқув юртлари орасида Урганч давлат универси-тетининг нуфузи баланд эди. Истиқлолнинг дастлабки йилларида пойтахт олий ўқув юртларидан кўплаб тажрибали ва ёш профессор–ўқитувчилар Урганч Давлат университетига ишга таклиф этилди. Ўқув юрти профессор–ўқитувчилари жамоасининг сифат даражаси ва моддий-техника базаси яхшиланди. Янги мутахассисликлар очилиб, бир қанча кафедра ва факультетлар ташкил этилди. Илм даргоҳида фақат педагоглар эмас, иқтисодчи, архитектор, инженер-механик, технолог, қишлоқ ва сув хўжалиги бўйича мутахассислар етишиб чиқди. Университетда илмий–тадқиқот ишларини янада кучайтириш мақсадида аспирантура бўлими ташкил қилинди. Аспирантура бир қанча ихтисосликлар бўйича етук мутахассислар тайёрланди.

1995 – 1998 йилларда университет таркибида Тошкент иқтисодиёт университети ва 1-Тошкент тиббиёт институтининг Урганч филиаллари фаолият кўрсатди. Кейинчалик “Тиббиёт маркази” мустақил бўлиб чиққан бир шароитда, иқтисод университетининг бўлими УРДУ иқтисод факультети сифатида ўз фаолиятини давом эттирди.

2000 йилда УРДУ талабалари сони 4700, 2001 йилда – 5600, 2002 йилда – 6300, 2003 йилда – 7500, 2004 йилда – 7500, 2004 йилда – 8100, 2005 йилда – 8700 нафарни ташкил қилди.[5,195]. 1996 йилда университет талабаларидан Қудрат Жуманиёзов, 2003 йилда Насиба Собирова ва Исоқжон Исмоилов Президент стипендиясини олишга муяссар бўлдилар.[6,9]

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримовнинг 2002 йил 30 майдаги "Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тўғрисида" ги Фармони ва унинг ижроси ҳақидаги Республика Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 6 июндаги қароридан келиб чиқиб университетда инфор­мацион инфраструктураларини шакллантириш ва таълимнинг электрон ўқув базасини яратиш мақса­дида бир қатор ишлар амалга оширилди. Қисқа муддатларда ахборот технологиялари ва масо­фавий ўқитиш йўналишида муваффақиятларга эришилди.

2003 йилда университетнинг барча факультет ва кафедраларида 166 та компьютер бор эди. 2007 йилга келиб эса жами компьютерлар сони 532 тага етди ва ҳар 10 талабага биттадан тўғри келди. Шу йили яна 3 та янги замонавий компьютер синфлари ташкил қилинди ва ўқув жараёнига ва илмий изланишларда фойдаланиш имконияти яратилди. Компьютерларнинг 165 таси локал тармоққа уланган бўлиб, Интернет хизматидан фойдаланиш учун Бош бино в­стибюлида ҳам компьютерлар ўрнатилди. Улардан ўқув машғулотларидан бўш ва танаффус вақтларида талабалар кенг фойдаландилар.[7,16]

ТЕМПУС АРЕСО лойиҳаси маблағи ҳисобига университетда “Экология таълим маркази” ташкил қилинди ва унга 14 та компьютер, лазер принтер, сканер ва проекторлар олиб келиб ўрнатилди. Марказда янги ташкил қилинган Физикавий экология мутахассислиги магистрлари, профессор ўқитувчилар ва талабалар “Экология” йўналиши бўйича илмий изланишлар олиб бордилар.

Университетда “Мультимедия маркази” фаолият кўрсатди ва унда замонавий ахборот технологияларини тадбиқ қилинган бўлиб, рақамли видео камера ва фотоаппарат, видеопроектор, видео кассетадаги видео лавҳаларни компьютерга киритиш қурилмалари, видеомагнитофон каби мультимедия техникавий воситалари мавжуд эди. Улардан профессор ўқитувчилар ва ходимлар университет ва факультет ҳаётига оид лавҳалар тайёрлашда, маъруза матнлари электрон версиялари учун видео лавҳаларини тайёрлашда, электрон қўлланмалар ишлаб чиқишда фойдаландилар.[8,16].

2008 – 2009 ўқув йилида Урганч Давлат университетида жами 7894 нафар талаба таҳсил олди. Шундан 5320 нафари кундузги, 2426 нафари сиртқи бўлимда, 148 нафари магистрантлар эди. Ўқув даргоҳидаги 10 та факультет, 35 та кафедра, махсус сиртқи бўлими фаолият кўрсатди. Профессор-ўқитувчилар сони 420 нафар бўлиб, уларнинг 55 нафари ўриндошлик асосида ишлади. Университет ўқитувчилари орасида 1 нафар академик, 18 нафар фан доктори ва профессорлар, 158 нафари фан номзоди ва доцентлар, 146 нафари катта ўқитувчи, 202 нафар ўқитувчилар бор эди [9,2].

Университетда ташкил этилган 14 та спорт секцияларида 700 га яқин талабалар шуғулландилар. 2007 йил 20 – 24 июн кунлари Тошкент шаҳрида ўтказилган “Универсиада 2007” спорт мусобақаларида Хоразм вилояти ёшларидан УрДУнинг 131 та талабаси ва 17 нафар мураббийси умумжамоа бўлиб қатнашди. Бу қизгин мусобақаларда университет жамоаси фахрли 4 ўринни эгаллади. Талаба Нурбек Искандаров кураш бўйича олтин, 19 талаба кумуш ва 34 талаба бронза медалларига сазовор бўлдилар.[10,15]

2007 йилнинг “Ижтимоий ҳимоя йили” деб эълон қилиниши муносабати моддий ёрдамга муҳтож профессор-ўқитувчилар, талабалар ва ходимлар рўйхати тузилди. Натижада 17 нафар чин етим, 209 нафар отаси йўқ, 43 нафар онаси йўқ, 34 нафар ногиронлар борлиги аниқланди. 2007 йилда муҳтожларга кўрсатилган ёрдам 104 миллион сўмдан ошди. Урганч шаҳридаги 72 нафар кекса ёлғизларга, 300 га яқин талаба ғамхўрлик гуруҳи аъзоси сифатида 600 минг сўмдан ортиқ моддий ва маънавий ёрдам кўрсатилди. [11,8]

“Бугунги талаба маънавий қиёфаси” номли анкета-сўровномаси натижалари талабаларнинг ҳар жабҳада фаол маънавий-ахлоқий жиҳатдан етук эканлигини кўрсатди. Кейинги ўн йилда университетда 7 нафар Президент стипендияси совриндори етишиб чиқди. 2002 йилда ўтказилган республика олий ўқув юрглари театр-студиялари танловида университетнинг “Феруз” театр-студияси олий ўринни эгаллади. 2003 йилда эса “Кувноқлар ва зукколар” танлови университет жамоаси 2-ўринни, 2005 йилда “Заковат” телевизион фестивалида ҳам 2-ўринни банд этгани фахрланишга арзигулик иш бўлди.

Спорт соҳасида ҳам университет талабалари йилдан йилга юсак марраларни забт этиб бордилар. “Универсиада – 2004” мусобақаларида Урганч давлат университети жамоаси 7-ўринни эгаллашган бўлса, 2007 йилги мусобақаларда 4-поғонани банд этди. Кураш, дзю-до, кўл тўпи, футбол, енгил атлетика каби спорт турларида хоразмлик талабалар жуда катта муваффақиятларни кўлга киритишди. 2004 йилда талаба Алишер Қурязов ёшлар ўртасида жаҳон чемпиони ва Осиё чемпионати учинчи ўрин соҳиби бўлди. Талаба Нурбек Искандаров Ҳиндистонда ўтган халқаро турнир ғолиби, “Универсиада – 2007” чемпионлигини кўлга киритди. Орзигул Қиличева эса енгил атлетика бўйича “Универсиада – 2004, 2007” мусобақаларининг кумуш ва бронза медаллари совриндори бўлди.[12,10]

Мустақиллик талабаси чинакам маънода бунёдкор бўлмоғи лозим. Ёшларни бунёдкорликка, меҳнатга ўргатиш таълим муассасалари, ёшлар ташкилотининг муҳим вазифаларидан бири бўлди. Қарийб 2 йил ёзги таътил вақтида бунёдкор талабаларнинг меҳнат отрядлари ўз фаолиятини олиб бордилар. 2007 йилда университет талабаларидан 385 нафари фермер хўжаликларида, 35 нафари қурилиш отрядларида кўнгилли равишда меҳнат қилдилар. Улар учун махсус кийим, иссиқ овқат, яхши иш ва меҳнат шароитлари ташкил этилди, кўнгилли дам олиб, хордиқ чиқаришлари учун маънавий-маърифий тадбирлар ўтказилди.

Талабаларни мафкуравий хуружлардан ҳимоя қилиш, уларни зарарли ҳолатлардан асраш, Ватанга мухаббат, миллий кадриятларимизга ҳурмат, фидоийлик руҳида тарбиялашда ҳамда иродаси мустаҳкам, ҳаётда ўзининг аниқ фикрига эга бўлган баркамол авлодни тарбиялашда ўқитилаётган махсус курсларнинг аҳамияти катта бўлди. Жумладан, “Мустақиллик дарслари”, “Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг маънавий-маърифий асослари”, “Гиёҳвандликнинг зарарли оқибатлари”, “Хоразм Маъмун академияси тарихи ва унинг дунё илм-фани тараққиётидаги ўрни” каби махсус курслар самараси катта бўлди.

Университет профессор-ўқитувчиларининг вилоятдаги меҳнат жамоаларида ўтказилиб келинаётган маънавий-маърифий тадбирлардаги фаол иштирокини алоҳида таъкидлаш лозим. Улар вилоят ички ишлар бўлими, солиқ ва божхона бошқармалари ходимларининг маърифат дарсларини ўтказишда, чегара ҳудудларда тарғибот ва ташвиқот ишларида, сиёсий партиялар, жамоат ташкилотлари, ҳокимликлар томонидан ташкил қилинган ўқув семинарларда фаоллик кўрсатдилар.

Университетнинг "Феруз" номли бадий ҳаваскорлик тўғараги ва вокал чолғу ансамблида 60 га яқин талабалар қатнашди. Бадий ҳаваскорлик тўғарагига республикада хизмат кўрсатган артист Шермат Файзуллаев ва доцент Пўлат Раҳмонов раҳбарлик қиладилар. Улар етакчилигидаги иқтидорли ёшлар нафақат республикада, балки чет элларда танилди. [13,9]

Ўзбекистон Миллий университетининг математика факультети талабаси, Урганч туманида туғилган Хоразм фарзанди Ҳакимбой Эгамберганов қаторасига уч йил – 2014, 2015, 2016 йилларда математика бўйича чет мамлакатларда бўлиб ўтган халқаро фан олимпиадаларида олтин медални кўлга киритган.

2014 – 2015 ўқув йилида университет таркибида жами 8 та факультет ва 30 та кафедра бўлиб, уларда бакалавриятнинг 56 йўналиши, магистратуранинг 13 мутахассислиги бўйича олий маълумотли кадрлар тайёрланди. Профессор-ўқитувчилар сони жами 517 нафарни ташкил қилиб, шундан 493 таси асосий штатда, улардан 12 нафари фан докторлари, профессорлар, 138 нафари фан номзодлари, доцентлар, 2 нафари чет элда ёклаган; 367 нафар катта ўқитувчилар ва ассистент ўқитувчилардан иборат. Университетда 2014 ўқув йилида институтида 8 та йўналиш бўйича катта илмий изланувчиларни тайёрлаш йўлга қўйилган бўлиб, 13 нафар катта илмий ходим изланувчи таҳсил олишди. Талабалар контингенти жами 6765 нафарни (бакалаврият - 6649), (магистратура-119) ташкил қилди.[14,9]

2015 – 2016 ўқув йилида университет таркибида 10 факультет (Физика-Математика, Филология, Табiiй фанлар ва География, Педагогика, Тарих ва ҳуқуқ, Жисмоний маданият, Техника, Туризм ва иқтисод), Кадрлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш, Академик лицей, 33 кафедра, Маънавият ва маърифат, Халқаро алоқалар, Ноширлик, Магистратура

бўлимлари, Ахборот технологиялари марказлари, 18 та ўқув лаборатория хоналари, "Ижодкор", "Технолог", "Рассомлик" ўқув устахоналари, Спорт мажмуаси иш олиб борди. Ахборот Ресурс марказида 170 мингдан ортиқ асар сақланади (2015). Университетда 45 та йўналиш [тарих, иқтисодиёт (макроиқтисодиёт), касбий педагогик тайёргарлик (бухгалтерия ҳисоби ва аудит), бошланғич таълим ва тарбиявий иш, чизмачилик, тасвирий ва амалий санъат, манзарали амалий санъат ва халқ хунармандчилиги, пед. ва психология, мусиқа таълими ва эстетик тарбия, касбий таълим (меҳнат таълими), математика, амалий математика ва информатика, ахборот ва ахборот технологияси, физика, география, кимё, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш, меъморчилик, роман-герман филологияси ва бошқа] бўйича бакалаврлар, 16 ихтисослик [лингвистика (ўзбек тили, немис тили, инглиз тили), адабиётунослик (ўзбек адабиёти, рус адабиёти), умумий тарих, математик таҳлил, дифференциал тенгламалар, биоэкология, иқтисодий ва ижтимоий география, макроиқтисодиёт ва бошқа] бўйича магистрлар тайёрланди. 2015/16 ўқув йили университетда 6950 талаба таълим олди, 112 магистр, 8 докторант илмий фаолият олиб борди, 480 дан ортиқ ўқитувчи, жумладан, 1 та Ўзбекистон ФА академиги, 21 фан докторлари, 240 га яқин фан номзоди ва доцент ишлади. Ташкил бўлгандан то 2016 йилгача 40 мингга яқин мутахассис тайёрланди.

2016 – 2017 ўқув йилига келиб, Урганч Давлат университетида 9 та факультет, 30 та фан кафедралари, магистратура бўлими, 300 минг нусхали китобга, ахборот-коммуникация технологияларига эга бўлган 2 та ахборот-ресурс маркази, замонавий жиҳозланган ўқув хоналари, лабораториялар, 1058 ўринга эга бўлган Талабалар турар жойи мавжуд эди. 2015 – 2017 йилларда университетнинг 10 та биноси капитал таъмирланди, 1 та янги ўқув биноси ва ошхона қурилди. Улар замонавий анжомлар билан жиҳозланди. Бунинг учун 37, 4 миллиард сўм маблағ сарфланди.

2016 – 2017 ўқув йилида университетда бакалавриятнинг 54 та йўналиши ва магистратурада 13 мутахассислик бўйича педагогик кадрлар тайёрланди. Мазкур ўқув йилида 7000 нафардан ортиқ талаба ва магистрантлар таҳсил олди. Уларга 573 нафардан ортиқ профессор-ўқитувчилар илм сирларини ўргатдилар. Уларнинг 1 нафари академик, 13 нафари фан докторлари, профессорлар, 143 нафари фан номзодлари, доцентлар, 68 нафар катта ўқитувчилар, 300 га яқини ўқитувчилардир.

Урганч Давлат университетида 2017 – 2018 ўқув йилида 8538 талаба, 79 магистрант таҳсил олган бўлиб, шулардан 2566 талаба шартнома асосида, 561 талаба эса давлат грантлари асосида, 35 та магистрант шартнома асосида, 19 магистрант давлат гранти асосида ўқишга қабул қилинди. Шу ўқув йилида 1260 талаба шартнома асосида, 547 талаба давлат гранти асосида олийгоҳни битирган бўлса, 65 та магистрантдан 20 таси давлат гранти асосида битирган.

Олий таълим муассасасида таълим олаётган талабаларнинг 56, 1 фоизи қиз болалар, 43, 9 фоизини эса ўғил болалар ташкил қилган. Олийгоҳни 2017 йилда битирувчиларнинг 825 таси ўғил болалар, 1048 таси қиз болалардир. 2017 йилда олийгоҳда 135 та фан номзоди, 12 та фан доктори, 6 та профессор, 50 та доцент илмий фаолият олиб борган.

Ўзбекистоннинг бугунги куни учун иқтисодиётнинг инновацияларга асосланган ривожланишини таъминлаш вазифаси турмоқда. Шунинг учун Ўзбекистонда таълим тизимидаги ислохотлар иқтисодиётдаги янги ўзгаришлар пайдо бўлиши билан чамбарчас боғлиқ бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон таълим тизимида кейинги 20 йилда қатор ўзгаришлар амалга оширилди. Шу билан бирга Ўзбекистон таълим тизимида яқин вақтда ечимини кутаётган муаммолар мавжуд. Масалан, Ўзбекистонда талабалик ёшидаги аҳолининг олий таълим билан қамраб олиниши даражаси 9 фоиз бўлиб, бу Марказий Осиёда ва жаҳон миқёсида анча паст кўрсаткичдир. Олий таълимга давлат ғазнасида молиялаштириш мамлакатимиз ялпи ички маҳсулотининг атиги 0,4 фоизини ташкил этади. Бу жаҳонда энг паст кўрсаткичлардан биридир.

Ўзбекистонда давлат бюджетидан ҳар бир талабага тўғри келувчи харажат Россияга нисбатан 2 марта, Туркияга нисбан 3 марта, Малайзияга нисбатан 7 марта кам.

2000 йилдан бери олий таълимни молиялаштиришнинг умумий миқдориди давлат газнасидан харажатлар 60 фоиздан 35 фоизгача камайди. Давлат харажатлари камайиши билан олий ўқув юртлари кўпроқ таълим учун тўловлар ҳисобига молиялаштиришга ўтмоқда.

Ўзбекистон олий таълими тизимида харажатларнинг жорий тақсимоти ҳам олий таълим сифати юқорироқ бўлган мамлакатларга мос келмайди. Талабаларга бериладиган стипендиялар улуши ҳаддан кўп (олий ўқув юртлари бюджетининг деярли 40 фоизи). Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотига кирувчи мамлакатларда бу кўрсаткич 10 фоизни ташкил этади. Олий таълимни молиялаштиришдаги ушбу камчиликлар олий таълим муассасалари моддий техника базасининг ночор аҳволга тушишига сабаб бўлди. Боз устига, Ўзбекистон олий таълими тизимида илмий даражали ўқитувчилар миқдори 20 йил ичида 52 фоиздан 35 фоизгача камайди. 2014/15 ўқув йилида ҳар 100 талабага компьютерлар сони 13 та, Интернетдан фойдаланиб дарс ўтаётган ўқитувчилар сони 35 фоизни ташкил этди.

Олий ўқув юртлари битирувчиларининг билими ва малакаси сифатидан иш берувчиларнинг 33 фоизи қаноатланган бўлса, 36 фоизи норози эканлигини билдирган. Бу хусусда, олий ўқув юртлари битирувчиларининг анча қисми (турли мутахассисликлар бўйича 30 – 50 фоизгача) ўз йўналиши бўйича ишламаётганини кўрсатиш жоиз.[15]

Олий таълимни ислоҳ қилиш Ўзбекистоннинг фуқаролик ва иқтисодий тараққиёти учун зарур. Мамлакат тараққиётининг ҳозирги ҳолати юқори малакали мутахассисларга талабни кучайтирмоқда. Шуларни ҳисобга олган ҳолда, 2017 йил 20 апрелда ПҚ-2909-сон “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори, 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини амалга оширишга оид Давлат дастури қабул қилинди.

Ҳаракатлар стратегиясида белгиланганидек, 2017 – 2021-йилларда олий таълим тизимини тубдан такомиллаштириш дастурини ишлаб чиқиш, ўқув дастурларини янада такомиллаштириш, пуллик хизматлар кўрсатиш ва молиялаштиришнинг кўшимча манбаларини излашда олий ўқув юртларининг ваколатларини кенгайтириш йўли билан уларнинг мустақиллиги босқичма-босқич мустаҳкамланиб борди.

4. Хулоса:

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Урганч Давлат университетида ҳам мавжуд муаммоларни бартараф этиш, университетнинг моддий-техник базасини янада мустаҳкамлаш ва шу асосда таълим-тарбиянинг сифатини ошириш, илмий даражали ўқитувчилар миқдорини янада ошириш борасида қатор ишлар қилинди. Инсон капиталига эътибор кучайиб, университетда таълим сифатини ошириш бўйича қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Республикадаги олий таълим соҳасидаги ислохотлар айнан университетнинг янги сиёсий-иқтисодий ўзгаришларга мослашишини назарда тутмоқда. Шу билан бирга Урганч Давлат университетида илғор хорижий тажрибаларни таҳлил қилиш орқали олий таълим сифатини ошириш, ўқув дастурларини такомиллаштириш ва замонавий педагогик технологияларни жорий этиш, профессор-ўқитувчилар учун яратилган шароитлар, қўлланилаётган таълим-тарбия усуллариининг таъсирчанлигига ҳолисона баҳо бериш, таълим сифати устидан таъсирчан жамоатчилик назоратини ўрнатиш, оммавий ахборот воситалари ва бошқа фуқаролик жамияти институтлари билан яқиндан ҳамкорлик қилиш каби вазифаларни ҳал қилиш бўйича катта ишлар қилинмоқда.

Буларнинг натижаси ўлароқ Урганч Давлат университети келгусида жаҳон миқёсида олий таълим муассасалари ичида халқаро эътироф этилган ташкилотлар рейтингининг биринчи 1 000 талигига кириш, кейинги йилларда эса 500 таликка киришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган.

Иқтибослар / сноски / references:

1. Ўзбекистон мустақиллигининг 15 йиллиги статистик тўплами. – Урганч: Хоразм вилоят статистика бошқармаси, 2006. – Б. 195.(Uzbekistan 15 yilligin static ball. - Urgench: Khorezm region statistics bashkarmasi, 2006. - B. 195.)

2. Университетим – фахрим менинг. Тўплам. — Т., 2005. – Б. 3.(My university is my pride. Collection. - T., 2005. - What? 3)
3. Университетим – фахрим менинг. – Б. 4; Урганч Давлат университетида 2006 – 2007 ўқув йилида амалга оширилган маънавий–маърифий ишлар ҳақида ҳисобот. — Урганч, 2008. – Б. 2.(University-pride my. - B. 4; university Urgench state manavii-marifii work carried out in the year of 2006-2007 shkuv, as well as in the field of Medicine. - Urgench, 2008. B. 2.)
4. Урганч Давлат университети олимлари. Тўпловчи ва тузувчилар: Б.Абдуллаев, Б. Рўзметов, А.Абдуллаев.-Тошкент: “Lesson Press” МЧЖ. 2017. Б. 7.(Scientists from Urgench State University. Takers and builders: B.Zire " Lost In Test Match Ra'zmetov, A.Abdullaev.- Tashkent: "Lesson Press" LLC. 2017. B. 7.)
5. Ўзбекистон мустақиллигининг 15 йиллиги статистик тўплами. – Урганч: Хоразм вилоят статистика бошқармаси, 2006. -Б. 195.(Statistical package of the 15th anniversary of Uzbekistan's independence. - Urgench: Khorezm regional statistics department, 2006. - What? 195.)
6. Урганч Давлат университети олимлари. – Урганч, 2017. -Б. 9.(. Scientists from Urgench State University. - Urgench, 2017. - What? 9.)
7. Урганч Давлат университетида 2006–2007 ўқув йилида амалга оширилган маънавий–маърифий ишлар ҳақида ҳисобот. -Урганч, 2008. (Report on spiritual and educational work carried out in 2006-2007 academic year at Urgench State University. - Urgench, 2008.)
8. Урганч Давлат университетида 2008 – 2009 ўқув йилида амалга оширилган маънавий–маърифий ишлар ҳақида ҳисобот. -Урганч, 2010. -Б. 2. (Report on spiritual and educational work carried out in 2008-2009 academic year at Urgench State University. - Urgench, 2010. - What? 2.)
9. Урганч Давлат университетида 2006 – 2007 ўқув йилида амалга оширилган маънавий–маърифий ишлар ҳақида ҳисобот. – Урганч, 2008. -Б. 15.(Report on spiritual and educational work carried out in 2006-2007 academic year at Urgench State University. - Urgench, 2008. - What? 15)
10. Урганч Давлат университетида 2006 – 2007 ўқув йилида амалга оширилган маънавий–маърифий ишлар ҳақида ҳисобот. – Урганч, 2008. -Б. 8. (Report on spiritual and educational work carried out in 2006 – 2007 academic year at Urgench State University. - Urgench, 2008. - What? 8.)
11. Урганч Давлат университетида 2004 – 2007 ўқув йилида амалга оширилган маънавий–маърифий ишлар ҳақида ҳисоботлар. -Урганч, 2008. – Б. 10.(Reports on spiritual and educational work carried out in 2004-2007 academic year at Urgench State University. - Urgench, 2008. - What? 10.)
12. Урганч Давлат университети олимлари. 2017. -Б. 9.(Scientists from Urgench State University. 2017. B. 9.)
13. Урганч Давлат университетида амалга оширилган маънавий–маърифий ишлар ҳақида ҳисобот. - Урганч, 2015. -Б. 9.(Report on spiritual and educational work carried out at Urgench State University. - Urgench, 2015. - What? 9.)
14. Хўжаев Ғ. Олий таълим муаммолари: таққос ва статистика. // <https://kun.uz/67316320/03.07.2017>.(Khujaev G'. Problems of higher education: background and statistics. // <https://kun.uz/67316320/03.07.2017> you know what?)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000